

KAJIAN PUASA TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS

Affa Maulida

Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H

Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: affa.maulida25114@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Fasting is a form of worship in Islam that not only has a spiritual aspect but also offers health benefits. With the advancement of modern science, fasting has come to be understood more broadly. In addition to being a form of worship, fasting viewed as a lifestyle that has a positive impact on a person's physical and mental well being. Various studies show that fasting plays a role in the detoxification process the body's natural process of neutralizing and eliminating harmful substances or toxins, maintaining metabolic balance, strengthening the immune system, and helping to manage emotions. These findings confirm that Islamic teachings and science share a common ground in interpreting the practice of fasting.

This article examines the relationship between fasting and physical and mental health from the perspective of harmonizing science and religion. The study was conducted using a literature review of five scientific journals that discuss fasting from the perspectives of health and Islamic teachings. The discussion focuses on efforts to connect the meaning of fasting in Islam with scientific evidence regarding its effects on the human body and psyche. The results of the analysis show that fasting has a significant impact. Physically, fasting can help stabilize metabolism, control body weight, maintain blood sugar levels, and boost the body's endurance. Mentally, fasting fosters self control, reduces stress levels, stabilizes emotions, and cultivates inner peace. Thus, fasting serves as a concrete example of how religion and science can go hand in hand to maintain balance in human life.

Keywords: *Fasting, Physical Health, Mental Health, Islam, The Harmony Between Science and Religion.*

ABSTRAK

Puasa merupakan ibadah dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Seiring perkembangan sains modern, puasa mulai dipahami lebih luas. Selain sebagai ibadah, puasa juga dipandang sebagai pola hidup yang berdampak positif pada kondisi fisik dan mental seseorang. Berbagai studi menunjukkan bahwa puasa berperan dalam proses detoksifikasi atau proses alami tubuh manusia menetralkan dan membuang zat berbahaya atau racun, menjaga keseimbangan metabolisme, memperkuat sistem imun, serta membantu mengelola emosi. Temuan tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam dan ilmu pengetahuan memiliki titik temu dalam memaknai praktik puasa.

Artikel yang berjudul “Kajian Puasa terhadap Kesehatan Fisik dan Mental dalam Perspektif Islam dan Sains” ini mengkaji keterkaitan puasa dengan kesehatan fisik dan mental melalui perspektif harmonisasi sains dan agama. Kajian dilakukan menggunakan metode studi literatur terhadap lima jurnal ilmiah yang membahas puasa dari sisi kesehatan dan ajaran Islam. Pembahasan difokuskan pada upaya menghubungkan makna puasa dalam Islam dengan bukti-bukti ilmiah mengenai pengaruhnya terhadap tubuh dan psikologis manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa puasa memberikan dampak signifikan. Secara fisik, puasa dapat membantu menstabilkan metabolisme, mengendalikan berat badan, menjaga kadar gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Secara mental, puasa melatih pengendalian diri, menurunkan tingkat stres, menstabilkan emosi, serta menumbuhkan ketenangan batin. Dengan demikian, puasa menjadi contoh nyata bagaimana agama dan sains dapat berjalan beriringan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia.

Kata Kunci: Puasa, Kesehatan Fisik, Kesehatan Mental, Islam, Harmonisasi Sains dan Agama.

PENDAHULUAN

Agama dan ilmu pengetahuan kerap dilihat sebagai dua bidang yang terpisah. Padahal, dalam praktik kehidupan, keduanya sering saling melengkapi. Sejumlah ajaran agama ternyata memiliki dasar ilmiah yang dapat dipahami melalui perkembangan sains modern. Salah satu contohnya adalah ibadah puasa dalam Islam. Puasa tidak hanya sebatas kewajiban ritual (agama), tetapi juga menjadi sarana pengendalian diri dan gaya hidup yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Dalam ajaran Islam, puasa dilakukan dengan menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya sejak fajar hingga matahari terbenam. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketakwaan. Di sisi lain, puasa juga melatih disiplin,

mengendalikan hawa nafsu, dan menjaga perilaku. (Al Hafiz et al., 2023) menekankan bahwa puasa memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Melalui puasa, seseorang belajar menahan diri sekaligus merasakan kondisi orang yang kekurangan.

Dari sudut pandang kesehatan, puasa memberi manfaat nyata bagi tubuh. (Nur et al., 2023) menyatakan bahwa puasa memicu proses detoksifikasi dan memberi jeda bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Dengan demikian, kerja organ tubuh menjadi lebih optimal. Selain itu puasa turut membantu mengatur metabolisme, mengendalikan berat badan, dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti obesitas maupun diabetes. Manfaat puasa juga terlihat pada kesehatan mental. Tekanan kehidupan modern kerap memicu stres, cemas, dan ketidakstabilan emosi. Dalam konteks ini, puasa dapat menjadi praktik yang membantu menenangkan pikiran. (Maulida et al., 2023) menjelaskan bahwa puasa melatih kontrol diri, menstabilkan emosi, dan menumbuhkan ketenangan psikologis karena individu belajar mengatur hidup dengan lebih teratur. Dengan itu, puasa menjadi salah satu bentuk harmonisasi antara agama dan sains. Ajaran Islam tentang puasa sejalan dengan temuan ilmiah di bidang kesehatan. Karena itu, artikel ini akan menguraikan lebih lanjut bagaimana puasa memberi pengaruh positif bagi kesehatan fisik dan mental manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur tertulis yang relevan dengan topik. Data utama diperoleh dari lima jurnal ilmiah yang secara khusus membahas puasa dari perspektif kesehatan dan Islam. Pemilihan kelima jurnal didasarkan pada relevansinya terhadap pembahasan kesehatan fisik dan mental dalam praktik puasa. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap membaca, memahami, dan menelaah poin penting dari tiap jurnal. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif dengan membandingkan serta mengaitkan temuan dari berbagai sumber. Tujuannya adalah menyusun pembahasan yang mendalam dan sistematis terkait manfaat puasa bagi tubuh dan psikologis manusia.

Studi literatur dipilih karena memungkinkan untuk memperoleh landasan teoritis yang luas mengenai kaitan antara puasa, kesehatan, dan ajaran Islam. Pendekatan ini juga memudahkan untuk menghubungkan bukti-bukti ilmiah dengan nilai spiritual Islam. Dengan begitu, pembahasan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Melalui metode ini, ditegaskan bahwa puasa tidak terbatas pada ibadah ritual (agama) saja. Puasa juga merupakan praktik hidup sehat yang telah diajarkan Islam sejak lama. Artikel yang berjudul “Kajian Puasa

terhadap Kesehatan Fisik dan Mental dalam Perspektif Islam dan Sains” ini diharapkan dapat memperjelas hubungan harmonis antara sains dan agama dalam konteks pemeliharaan kesehatan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Puasa dalam Perspektif Islam

Puasa adalah salah satu ibadah wajib dalam Islam yang menempati posisi penting dalam kehidupan spiritual umat. Secara bahasa, puasa disebut *shaum* atau *siyam* yang bermakna menahan diri. (Wahyu Setia Ningrum, 2024) mendefinisikan puasa sebagai aktivitas menahan makan, minum, dan segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga, puasa dalam Islam juga mencakup menahan emosi, menjaga lisan, serta mengendalikan perilaku. Tujuan utama puasa untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Takwa tercermin dari kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menjalankan perintah agama. Dengan itu, puasa menjadi media latihan spiritual untuk memperbaiki diri, baik dalam relasi dengan Tuhan maupun dalam relasi sosial. (Al Hafiz et al., 2023) menambahkan bahwa puasa memiliki dimensi sosial. Melalui puasa, seseorang dapat merasakan dan memahami kondisi orang lain yang kekurangan pangan.

Islam juga menempatkan puasa sebagai bagian dari gaya hidup sehat. (Zali et al., 2025) menyatakan bahwa ajaran Islam mendorong keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan itu diwujudkan melalui pengaturan pola makan, pengendalian diri, dan penguatan kesadaran spiritual. Maka, puasa tidak hanya bersifat ritual, melainkan juga berkontribusi pada kesehatan manusia secara menyeluruh. Puasa sekaligus mengajarkan prinsip kesederhanaan dan menjauhi yang berlebih-lebihan. Islam menganjurkan umatnya makan secukupnya dan menghindari sikap yang berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Prinsip ini sejalan dengan konsep kesehatan modern yang menekankan pentingnya pola makan seimbang untuk menjaga fungsi tubuh.

B. Pengaruh Puasa terhadap Kesehatan Fisik

Puasa memberi dampak nyata bagi kesehatan fisik. Salah satunya dampaknya adalah mendukung proses detoksifikasi. Detoksifikasi adalah mekanisme alami tubuh

untuk mengeluarkan zat yang tidak diperlukan. Saat berpuasa, sistem pencernaan mendapat jeda. Kondisi ini memungkinkan tubuh untuk memfokuskan energi untuk memperbaiki fungsi organ vital. (Nur et al., 2023) menjelaskan bahwa puasa memperbaiki pengaturan metabolisme, sehingga tubuh lebih efektif membersihkan racun. Metabolisme yang teratur juga membuat pola makan lebih stabil selama puasa. Akibatnya, kerja organ tubuh menjadi lebih optimal dan kesehatan secara umum lebih terjaga. Puasa juga berperan dalam mengendalikan berat badan dan menurunkan risiko obesitas. Obesitas terjadi akibat penumpukan lemak berlebih yang dapat memicu penyakit kronis. (Maulida et al., 2023) menyebutkan bahwa saat berpuasa, tubuh memanfaatkan cadangan lemak sebagai energi. Proses ini membantu penurunan berat badan secara bertahap. Di sisi lain, puasa melatih pengendalian diri terhadap pola makan dan mengurangi kebiasaan makan berlebih.

Manfaat lain terlihat pada pengaturan gula darah dan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin berkaitan dengan kemampuan tubuh merespons hormon insulin untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Menurut (Maulida et al., 2023), puasa dapat membantu penderita diabetes mempertahankan kestabilan gula darah dan menekan risiko komplikasi. Puasa turut berkontribusi pada kesehatan jantung dan sistem imun. (Zali et al., 2025) menyatakan bahwa puasa memperkuat daya tahan tubuh dan menurunkan potensi penyakit kronis. Dengan berkurangnya beban pencernaan, tubuh dapat mengalokasikan energi untuk perbaikan sel yang rusak. Hal ini membuat kondisi fisik menjadi lebih sehat.

C. Pengaruh Puasa terhadap Kesehatan Mental

Selain berdampak pada fisik, puasa juga berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Tekanan kehidupan modern kerap memicu stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosi. Dalam konteks ini, puasa melatih individu untuk mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan emosi. (Nur et al., 2023) menyatakan bahwa puasa memperkuat kesabaran dan pengendalian diri. Latihan tersebut berperan dalam penurunan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selama berpuasa, seseorang belajar menahan amarah, menjaga perilaku, dan mengelola keinginan. Kebiasaan ini menumbuhkan ketenangan pikiran dan memperbaiki kondisi mental secara keseluruhan. (Al Hafiz et al., 2023) menambahkan bahwa puasa berperan dalam penyucian jiwa dari perilaku negatif. Puasa yang dijalankan dengan kesadaran dan keikhlasan dapat

menghadirkan ketenangan batin. Kedekatan spiritual dengan Allah SWT yang terbangun selama puasa juga memberi rasa damai pada diri individu.

Puasa juga mendorong terbentuknya pola hidup yang lebih teratur. Kewajiban mengatur waktu makan, tidur, ibadah, dan aktivitas harian menuntut disiplin. (Wahyu Setia Ningrum, 2024) menekankan bahwa kemampuan mengatur diri ini penting bagi kesehatan mental. Disiplin tersebut membantu individu menghadapi tekanan hidup dengan sikap yang lebih stabil dan tenang. Tidak terpisah dari itu, puasa berkaitan erat dengan peningkatan spiritualitas. Dalam Islam, kesehatan mental tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga kondisi spiritual. Rasa dekat dengan Tuhan cenderung menghadirkan ketenangan jiwa. Maka, puasa menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara aspek mental dan spiritual manusia.

HASIL TEMUAN

Analisis dari lima jurnal menunjukkan satu benang merah (inti sari): puasa bekerja pada dua ranah sekaligus, yaitu fisiologis dan psikologis. Pada ranah fisiologis, puasa menciptakan kondisi istirahat metabolik. Kondisi ini memicu perbaikan fungsi organ, stabilisasi glukosa darah, dan penguatan respons imun. Efeknya terlihat pada pengendalian berat badan dan penurunan faktor risiko penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes. Pada ranah psikologis, puasa berfungsi sebagai mekanisme regulasi diri. Pembatasan makan dan waktu meningkatkan kapasitas pengendalian diri dan kesabaran. Proses ini berdampak pada penurunan stres, stabilisasi emosi, dan terciptanya ketenangan batin.

Dengan demikian, temuan dari literatur menegaskan bahwa posisi puasa yang ganda. Puasa bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga intervensi gaya hidup yang sejalan dengan prinsip kesehatan modern. Titik temu antara ajaran Islam dan bukti ilmiah terletak pada fungsi puasa dalam menciptakan keseimbangan tubuh dan jiwa yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap lima jurnal, dapat disimpulkan bahwa puasa dalam Islam memiliki dua dimensi yang saling menguatkan, yaitu dimensi spiritual dan dimensi ilmiah. Secara spiritual, puasa berfungsi sebagai ibadah yang melatih pengendalian diri, meningkatkan ketakwaan, dan membentuk disiplin moral. Secara ilmiah, puasa menunjukkan dampak positif pada kesehatan fisik melalui stabilisasi metabolisme, regulasi berat badan, serta

penguatan sistem kekebalan tubuh. Pada aspek mental, puasa terbukti membantu mengurangi stres, menstabilkan emosi, dan menciptakan ketenangan batin. Temuan ini menegaskan bahwa tidak terdapat pertentangan antara ajaran agama dan bukti sains. Justru sebaliknya, keduanya bertemu pada satu titik yang sama. Islam mewajibkan puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara sains menjelaskan mekanisme biologis dan psikologis di balik praktik tersebut. Dengan demikian, puasa menjadi contoh nyata harmonisasi antara nilai keimanan dan rasionalitas ilmiah.

Secara keseluruhan, puasa dapat dipahami sebagai praktik yang bersifat holistik (satu kesatuan yang utuh). Praktik ini tidak hanya menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga memperkuat kesehatan rohani. Karena itu, puasa layak diposisikan sebagai gaya hidup yang relevan, baik dalam konteks keagamaan maupun kesehatan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafiz, D., Abid, M. ', Zakiyan, F., & Pratama, M. H. (2023). Dampak Puasa untuk Kesehatan Mental dan Fisik. *Journal Islamic Education*, 1(3), 811.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Maulida, K. L., Pratiwi, M. C., & Qolbi, N. S. (2023). Pengaruh Puasa Menurut Perspektif Islam Dan Sains Dalam Menurunkan Berat Badan Pada Pasien Obesitas Dan Diebetes. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 53–61.
<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i6.2878>
- Nur, F., Cieca, A., & Sulistia, T. (2023). Hikmah dan Manfaat Puasa Bagi Kesehatan. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Wahyu Setia Ningrum, R. (2024). *TINJAUAN PUASA DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN MENURUT IBNU SINA*. 11, 2014–2024.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/2686/1403>
- Zali, M., Zahra Salsabilla, A., Haziq, J. S., Sitorus, R. A. L., Kamal, N. A., & Cantika, S. P. (2025). *Pengaturan Pola Hidup Sehat Dengan Berpuasa Menurut Ajaran Islam*.
<https://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/cindoku/article/view/356/282>